

DILEMAS DO CENTRO URBANO DE BRASÍLIA

RESUMO

Apresenta-se uma avaliação do centro urbano de Brasília a partir de certas dimensões morfológicas - a funcional, a bioclimática, a topoceptiva, a co-presencial e a expressivo-simbólica - visando oferecer uma moldura conceitual mais transparente e objetiva à discussão sobre esta cidade, especificamente, e sobre o urbanismo modernista, genericamente. Conclui-se especulando sobre possíveis posturas de intervenção, a partir do leque de virtudes e problemas apontados, bem como de suas possíveis implicações.

As discussões sobre o centro urbano de Brasília são representativas dos desencontros que caracterizam as avaliações desta cidade e do próprio urbanismo modernista. Talvez pelo fato de serem acontecimentos recentes, com seus protagonistas ainda vivos, as posições radicalizam-se a partir de argumentações com forte carga emocional, e acabam aglutinando-se, quase sempre, em torno de posturas radicalmente opostas: as posições são apaixonadamente favoráveis, sem margem a observações críticas, ou francamente desfavoráveis. Tais juízos consideram o centro de Brasília e o urbanismo modernista, ora como o paraíso terreno, ora como o inferno da perversidade das dominações de classe por meio das configurações espaciais.

Para chegar a conclusões num ou outro sentido, ambas as posturas assumem um viés reducionista, simplificando brutalmente o universo da arquitetura (com sua abrangência, riqueza de nuances e complexidade de relações entre espaços e interesses), a um mero contraponto entre aspectos funcionais e simbólicos.

Em outras palavras, restringem o desempenho do espaço socialmente utilizado a duas dimensões:

- à resposta espacial para o desenvolvimento de atividades - isto é, os lugares devem permitir às pessoas que circulem bem, descansem adequadamente, trabalhem e produzam satisfatoriamente etc.;
- à resposta espacial para a expressão artística / representatividade cultural / significação estética das sociedades - o que, à revelia do véu místico e inconsistente que em geral protege tais conceitos, propicia aos grupos sociais sentirem-se representados no espaço e orgulhosos de seu poder de criação de um universo antropomórfico.

Parece evidente a apreensão intelectual e a insatisfação prática decorrentes deste *state of discussion*, no qual Brasília, seu centro e o urbanismo modernista ficam girando em círculos, sem aportar subsídios esclarecedores. O texto que se segue pretende contribuir à saída deste impasse, oferecendo algumas considerações sobre o centro urbano de Brasília, para concluir quanto a possíveis posturas a serem potencialmente assumidas, com suas implicações e desdobramentos.

O centro de Brasília foi extremamente relevante no projeto vencedor do concurso para a nova capital do Brasil. Entendido como o *core* do Plano Piloto, seu território central foi descrito por *Lúcio Costa* no seu Relatório de 1957 nos seguintes termos:

... Ao longo dessa esplanada - o Mall, dos ingleses-, extenso gramado destinado a pedestres, a paradas e a desfiles, foram dispostos os ministérios e autarquias. Os das Relações Exteriores e Justiça ocupando os cantos inferiores, contíguos ao edifício do Congresso e com enquadramento condigno, os ministérios militares constituindo uma praça autônoma, e os demais ordenados em sequência - todos com área privativa de estacionamento - , sendo o último o da Educação, a fim de ficar vizinho do setor cultural, tratado à maneira de parque para melhor ambientação dos museus, da biblioteca, do planetário, das academias, dos institutos, etc. A Catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas numa praça autônoma disposta lateralmente, não só por questão de protocolo, uma vez que a Igreja

é separada do Estado, como por uma questão de escala, tendo-se em vista valorizar o monumento, e ainda, principalmente, por outra razão de ordem arquitetônica: a perspectiva do conjunto da esplanada deve prosseguir desimpedida até além da plataforma onde os dois eixos urbanísticos se cruzam.

Nesta plataforma onde, como se via anteriormente, o tráfego é apenas local, situou-se então o centro de diversões da cidade (mistura em termos adequados de Picadilly Circus, Times Square e Champs Elysées). A face da plataforma debruçada sobre o setor cultural e a esplanada dos ministérios, não foi edificada com exceção de uma eventual cada de chá e da Ópera, cujo acesso tanto se faz pelo próprio setor de diversões, como pelo setor cultural contíguo, em plano inferior. Na face fronteira foram concentrados os cinemas e teatros, cujo gabarito se fez baixo e uniforme, constituindo assim o conjunto deles um corpo arquitetônico contínuo, com galeria, amplas calçadas, terraços e cafés, servindo as respectivas fachadas em toda a altura de campo livre para a instalação de painéis luminosos de reclame. As várias casas de espectáculo estarão ligadas entre si por travessas no género tradicional da rua do Ouvidor, das vielas venezianas ou de galerias cobertas

(arcades) e articuladas a pequenos pátios com bares e cafés, e “loggias” na parte dos fundos com vista para o parque, tudo no propósito de propiciar ambiente adequado ao convívio e à expansão. (Fig. 01)

O pavimento térreo do setor central desse conjunto de teatros manteve-se vasado em toda a sua extensão, salvo os núcleos de acesso aos pavimentos superiores, a fim de garantir continuidade à perspectiva, e os andares se previram envidraçados nas duas faces para que os restaurantes, clubes, casas de chá, etc., tenham vista, de um lado para a esplanada inferior, e do outro para o aclave do parque no prolongamento do eixo monumental e onde ficaram localizados os hotéis comerciais e de turismo e, mais acima, para a torre monumental das estações radioemissoras e de televisão, tratada como elemento plástico integrado na composição geral.

Na parte central da plataforma, porém disposta lateralmente, acha-se o saguão da estação rodoviária com bilheterias, bares, restaurantes, etc., construção baixa, ligada por escadas rolantes ao “hall” inferior de embarque separado por envidraçamento do cais propriamente dito. O sistema de mão única obriga os ônibus na saída a uma volta, num ou outro sentido,

fora da área coberta pela plataforma, o que permite ao viajante uma última vista do eixo monumental da cidade antes de entrar no eixo rodoviário - residencial, - despedida psicologicamente desejável. Previram-se igualmente nessa extensa plataforma destinada principalmente, tal como no piso térreo, ao estacionamento de automóveis, duas amplas praças privativas dos pedestres, uma fronteira ao teatro da Ópera e outra, simetricamente disposta, em frente a um pavilhão de pouca altura debruçado sobre os jardins do setor cultural e destinado a restaurante, bar e casa de chá. Nestas praças, o piso das pistas de rolamento, sempre de sentido único, foi ligeiramente sobrelevado em larga extensão, para o livre cruzamento dos pedestres num ou noutro sentido, o que permitirá acesso franco e direto tanto aos setores do varejo comercial quanto ao setor dos bancos e escritórios.

Lateralmente a esse setor central de diversões, e articulados a ele, encontram-se dois grandes núcleos destinados exclusivamente ao comércio - lojas.

e “magasins”, e dois setores distintos, o bancário-comercial, e o dos escritórios para profissões liberais, representações e empresas, onde foram localizados, respectivamente, o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. Estes núcleos e setores são acessíveis aos automóveis diretamente das respectivas pistas, e aos pedestres por calçadas sem cruzamentos, e dispõem de auto-portos para estacionamento em dois níveis, e de acesso de serviço pelo subsolo correspondente ao piso inferior da plataforma central. No setor dos bancos, tal como no dos escritórios, previram-se três blocos altos e quatro de menor altura, ligados entre si por extensa ala térrea com sobreloja de modo a permitir intercomunicação coberta e amplo espaço para instalação de agências bancárias, agências de empresas, cafés, restaurantes, etc. Em cada núcleo comercial, propõe-se uma sequência ordenada de blocos baixos e alongados e um maior, de igual altura dos anteriores, todos interligados por um amplo corpo térreo com lojas, sobrelojas e galerias. Dois braços elevados da pista de contorno permitem, também aqui, acesso franco aos pedestres ...¹

figura 01 - Collage de esboços de Lúcio Costa para o centro urbano de Brasília, que fizeram parte do relatório do projeto premiado no concurso de 1957.

A Fig. 02, a seguir, representa a versão do centro urbano de Brasília tal como a CODEPLAN (Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central) o registra em sua coletânea de Plantas Urbanas do Distrito Federal; a Fig. 03 mostra uma vista aérea do conjunto edilício em torno do cruzamento dos eixos estruturadores do Plano Piloto.

A AVALIAÇÃO DO CENTRO URBANO DE BRASÍLIA

As palavras de Lucio Costa recém transcritas expressam sua idéia de centro para a nova capital do país, servindo-se muitas vezes de imagens de pontos indiscutivelmente focais, situados em cidades exemplarmente gregárias e cosmopolitas. Parece, portanto, que tais qualidades deveriam ser traços fundamentais do centro do Plano Piloto, e sua consecução ou não poderia servir como parâmetro avaliativo do mesmo.

De qualquer forma este centro, realizado e consolidado, é passível de avaliação segundo diferentes dimensões morfológicas, as quais correspondem a

expectativas sociais quanto a seu desempenho enquanto espaço. Por serem estruturantes de todo e qualquer lugar, tais dimensões permitem observar organizadamente uma série de apreciações valorativas e representativas de problemas potenciais do território central de Brasília. Em função de pesquisas anteriores, realizaremos esse exercício segundo os aspectos funcionais, bioclimáticos, topoceptivos, co-presenciais e expressivo-simbólicos.²

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO CENTRO DE BRASÍLIA

Este âmbito de investigação correlaciona expectativas de adequação e eficiência dos espaços urbanos às atividades pragmáticas que as sociedades humanas neles desenvolvem. A vertente funcional possui um sentido operativo, vincula-se a finalidades utilitárias e preocupa-se com características dos lugares relevantes para as atividades relacionadas aos processos econômicos de produção, distribuição e consumo, fornecendo os clássicos conceitos de trabalhar, morar, circular, descansar, abastecer-se, divertir-se etc.

Há uma tendência generalizada em reduzir, o equacionamento dos problemas urbanos à dimensão

funcional, talvez porque todos sentem na própria pele, com extrema facilidade, o desconforto econômico ocasionado pelo “mal funcionamento da máquina”. Não surpreende, portanto, quando os diagnósticos das instâncias administrativas de Brasília assim se comportam, formalizando listagens de questões com características funcionais apesar de insinuarem, nas entrelinhas, uma série de problemas situados em outros âmbitos. Isto ocorreu recentemente quando, preparando discussões visando elaboração do primeiro.

Plano Diretor Local (PDL) da cidade, colocaram-se os problemas de seu centro nos seguintes termos:³

- A** | Apropriação de áreas públicas para uso privado, basicamente em dois níveis:
 - no primeiro nível, expressa-se como invasão de área pública por estabelecimentos de pessoa jurídica. Alerta-se, em princípio, para um déficit de oferta de solo sobretudo para áreas de uso comercial e de lazer, bares, restaurantes etc., além de uma oferta indiscriminada de espaço público disponível, sem destinação determinada. Essa apreciação se veria reforçada pelo fato de que atividades de comércio e serviços de abrangência central (como bancos, boutiques e restaurantes) terem migrado para os setores

figura 02 - O centro urbano de Brasília (GDF/CODEPLAN: Plantas Urbanas do Distrito Federal. Brasília, 1991).

comerciais locais, deslocando quitandas, padarias e outros atendimentos cotidianos.

- no segundo nível, expressa-se pela existência de grande quantidade de ambulantes e barracas destinadas ao comércio informal, instalados junto às áreas de intensa circulação de pedestres e atrapalhando seu deslocamento, gerando lixo e poluição visual, ofertando produtos de origem desconhecida ou em condições de salubridade duvidosas.

B Setorização radical das atividades, gerando um zoneamento monofuncional extremamente prejudicial ao mútuo enriquecimento de atividades potencialmente complementares (hoteis associados a bares e restaurantes, ou a cinemas), e grandes deseconomias por sub-utilização dos espaços (esvaziamento do Setor Bancário em horários noturnos etc.). Nesse sentido, organizar o centro urbano de Brasília a partir de Setores de Diversão, Bancário, Hospitalar, de Autarquias, Rádio e Televisão, Hoteleiro, Comercial etc. não trouxe necessariamente vantagens de ordem funcional para nenhuma das áreas vistas isoladamente e nem para o centro como totalidade. Soma-se a isso o fato da atividade residencial ter sido banida do centro urbano, a partir de argumentações até hoje pouco ou nada

explicitadas.

C Desintegração entre os sistemas de transporte público, privado e individual, circulação de veículos e de pedestres, estacionamentos, áreas de origem e destino de usuários etc., a partir da organização morfológica divorciada dos diferentes sistemas e canais. Isto reflete-se em três sub-sistemas, a saber:

- desincentivo à circulação de pedestres e circulação em meios alternativos (por exemplo, ciclovias), a partir da existência de descontinuidades físicas geradas por barreiras, obstáculos, taludes, platôs, grandes distâncias etc.;

- insuficiência de vagas nos estacionamentos, caracterizados por sua superlotação; e

- engarrafamento das vias nas horas de pico, apresentando uma série de pontos negros com altos índices de acidentes.

A desintegração mencionada não ocorre apenas a nível dos diferentes sub-sistemas entre si mas também, e em alguns casos muito radicalmente, no próprio sub-sistema. Cabe lembrar, por exemplo, a menção

figura 03 - Vista aérea do conjunto edilício em torno do cruzamento dos dois eixos estrutura -dores do Plano Piloto. (DEPHA, Silvio Cavalcante, Relatório do Plano Piloto de Brasília. Brasília, 1991).

que se faz aos dois eixos principais que organizam a cidade e se entrecruzam - ... *a solução nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz*⁴ - quando, na realidade, eles estão justapostos, criando certas dificuldades para os motoristas passarem de um para os outros e, sem dúvida, uma tremenda perplexidade para os pedestres, que não encontram absolutamente nenhuma alternativa para fazer isso, a não ser através de escadas escondidas dentro do prédio da rodoviária.

D| Inexistência de mobiliário urbano adequado e, quando existente, sem convergência para o objetivo de promover a permanência de pessoas nos espaços públicos. Assim, abrigos para passageiros são inadequados, há carência de bancos e situações de repouso, falta de arborização, inexistência de sanitários públicos, a iluminação pública é deficiente, a quantidade de lixeiras insuficiente etc.

Nesta lista, a apreciação avaliativa é complementada com uma série de observações em relação a questões problemáticas e não morfológicas, de ordem

administrativa ou de gestão urbana. Por exemplo, há críticas ao estado de conservação e manutenção das unidades de transporte coletivo, à ausência de informações em relação a seus trajetos e horários, aos altos custos da tarifa em função dos deslocamentos serem ponto a ponto etc. Confirmando as tendências inicialmente apontadas, essa especialização das apreciações valorativas e correspondentes problematizações à dimensão funcional, explicaria também, por exemplo, a elaboração do “Plano de Circulação da Área Central Sul de Brasília”, onde técnicos da Universidade de Brasília e do Governo do Distrito Federal realizaram não apenas um diagnóstico funcional desta área, mas propuseram um quadro geral de intervenções, como implantação de ligações entre vias e duplicações das mesmas, inversão de sentidos de circulação, correções de geometria viária, construção de edifícios-garagem, sinalizações etc.⁵

Essa apreciação unidimensional é, porém, extremamente polêmica, principalmente em se tratando de planejar uma atividade-meio (a de circular) sem considerar a possibilidade ou mesmo a necessidade de mudar as atividades-fim, ou os usos, ou as formas de ocupação etc. Tal afunilamento provém de linhas

de argumentação do tipo “...os estacionamentos encontram-se superlotados > criam-se mais vagas para estacionamento”, ou “as vias engarrafam > duplicam-se as vias”.

AVALIAÇÃO BIOCLIMÁTICA DO CENTRO DE BRASÍLIA

O bioclimatismo correlaciona expectativas de conforto físico das pessoas com as características climáticas do meio em que se encontram, e onde a forma dos lugares tem condições de acentuar, potencializar, consolidar, amainar, minorar etc. as correspondentes sensações. A dimensão bioclimática ocupa-se do bem estar do corpo humano em contato com o meio ambiente e, para tal apreciação, são relevantes os sistemas sensoriais dos indivíduos como instâncias de realização do conforto físico.

Brasília situa-se no Planalto Central, caracterizado por clima bastante ameno, em função tanto da inserção continental quanto da altitude. Aqui, as temperaturas não apresentam excessos; as noites são um pouco mais frias (pois o ambiente atmosférico é regularmente tênue e limpo) e, de dia, o sol é suficientemente

presente para esquentar o solo e o ar, elevando a temperatura, mas um certo desconforto pode continuar ocorrendo nas áreas sombreadas. Os ventos são constantes, com pulsações e origens mutantes e, excepcionalmente, frentes frias. Há tendência à pressão atmosférica de vapor baixa, o que caracteriza o clima em Brasília como semi-seco, com estações de estiagem.

Neste clima confortável, cabem menos à arquitetura e ao desenho urbano corrigir excessos climáticos mas, muito mais, aparar os desvios advindos da existência do próprio assentamento humano. Como o centro urbano de Brasília é morfológicamente heterogêneo, só é possível alinhavar-se conclusões globais genéricas quanto a seu desempenho bioclimático.

A| Do ponto de vista higrotérmico, as condições ambientais naturais, como vimos, não solicitam correções térmicas para as faixas usuais de conforto. Quer dizer, nem promover nem obstaculizar a ventilação, pois a transpiração dá-se de forma eficiente e é favorecida pela baixa pressão do vapor do ar, ou seja, pela relativa secura. Existem, porém, problemas na ventilação interna dos prédios do centro, que se refletem indiretamente nos espaços externos.

Neste sentido, configurações como as dos Setores Comerciais e Bancários organizam edifícios fazendo sombra de vento para outros; somando-se a isto o fato dos prédios estarem na sua maioria bioclimaticamente mal projetados, consegue-se um aumento desnecessário da temperatura interna daqueles, que passam a formar ilhas de calor por radiação nos espaços públicos abertos. Isto geralmente decorre do parcelamento rígido dos territórios centrais por projeções ao invés de lotes, limitando a flexibilidade para a escolha das melhores orientações dos edifícios que, desprezando as boas condições naturais, passam a depender de climatização artificial, além de esquentarem as áreas livres do centro de Brasília.

Em outras situações (como no Setor Comercial Sul) algumas configurações canalizam desnecessariamente o vento, o que, somado à existência de áreas sombreadas, pode trazer algum desconforto, ainda que passageiro. Em termos gerais, no entanto, inexitem canais, até porque os espaços abertos são contínuos e espichados (como no Eixo Monumental) e suas dimensões transversais grandes a ponto de dissipar o efeito canal. Nestes casos, a falta de proteção ao sol do Planalto Central traz, certamente, desconforto aos pedestres e inibe sua permanência

nas áreas livres públicas.

B Do ponto de vista acústico, as fontes de poluição potencial encontram-se vinculadas exclusivamente à existência do assentamento antrópico e, em particular, à presença de veículos automotores. Existe aqui, porém, um conflito permanente, pois as áreas centrais tradicionalmente atraem grande quantidade de veículos, ao mesmo tempo em que certas atividades aí localizadas exigem nível de ruído relativamente baixo, como é o caso de hospitais e hotelaria.

Tal contradição aprofunda-se quando a configuração de vias e prédios acirra as mútuas interferências, como acontece no Eixo Monumental, cuja configuração de via expressa possibilita aos veículos o desenvolvimento de altas velocidades; menos os motores, e muito mais o atrito dos pneus no asfalto, são ali responsáveis por índices de ruído muito acima dos 70 decibéis suportáveis. Tal desconforto atinge os usuários dos Setores de Diversões Sul e Norte, sobretudo dos espaços lindeiros às fachadas voltadas para o Eixo Monumental, e piora, inclusive, o desempenho higrotérmico ao exigir, para minimizar a poluição sonora, o fechamento das janelas e a instalação de ar condicionado. Nos prédios dos Ministérios

consegue-se amenizar este impacto porque eles oferecem fachadas cegas ao movimento automotor, abrindo-se para os espaços secundários com movimento veicular de baixa velocidade.

Mas, por outro lado, no centro de Brasília praticamente inexitem trechos extensos de fachadas paralelas espelhadas, que poderiam acentuar ou potencializar a poluição sonora a partir dos efeitos nocivos da reverberação. As organizações do espaço são suficientemente variadas no seu formato, altura e disposição, de maneira a não piorar o desempenho acústico a partir do fenômeno mencionado.

C Do ponto de vista luminoso, não existem maiores problemas. A atmosfera do Planalto Central é límpida, com alta luminosidade proveniente da abóbada celeste; ou seja, o vetor horizontal é tão importante quanto o vetor vertical. Não há praticamente áreas de penumbra ou escuridão desconfortável, sendo a luminosidade dos espaços públicos abertos não apenas suficiente, mas às vezes até acima de padrões toleráveis de luminosidade. Logo, os espaços internos poderiam aproveitar-se melhor dessa situação do que as áreas livres, caso a organização a partir de projeções não limitasse, novamente, esse potencial.

Mas existem, no entanto, qualidades diferentes nas composições de projeções dos dois Setores Comerciais centrais de Brasília, revelando-se mais adequada em termos luminosos a organização encontrada no Setor Norte.

D Do ponto de vista da qualidade do ar, as fontes de poluição potencial encontram-se restritas à existência do assentamento antrópico, particularmente à presença de veículos automotores. Com exceção da atividade hospitalar, que até há pouco tempo incinerava seu lixo, as atividades centrais de Brasília não são fonte de produção de poluentes.

Os problemas de poluição nos territórios centrais de Brasília são causados pela grande quantidade de veículos automotores, que produzem quantidades significativas de gases e partículas de combustão. Nesse sentido, o centro urbano da referida cidade possui fortes linhas de concentração de poluentes (seus eixos e vias expressas) e vastas áreas de concentração de poluentes (seus estacionamentos). Apesar disso, as alturas variadas dos edifícios configuram essa fração com rugosidade, e a disposição desagregada dos mesmos garante porosidade e espaços contínuos abertos; estas qualidades morfológicas

possibilitam dispersão extremamente eficiente de poluentes atmosféricos, a partir do regime de ventos inicialmente descrito.

AVALIAÇÃO TOPOCEPTIVA DO CENTRO DE BRASÍLIA

A dimensão topoceptiva relaciona a forma física dos espaços à noção de lugar, oferecida aos indivíduos por certos elementos configurativos incidentes nos mecanismos cognitivos. Dedicar-se à satisfação de necessidades por orientação e identificação no meio ambiente através de qualidades morfológicas capazes de informar onde estamos e como nos deslocarmos de um para outro lugar.

As condições de desempenho do centro urbano de Brasília para orientação e identificação parecem seguir as regras topoceptivas que valem para os demais territórios desta cidade:

1. comparativamente, dependem muito mais de sucessivas experiências nos lugares e, portanto, penalizam fortemente os forasteiros;
2. são bem melhores como evocações globais dos

lugares (portanto, como imagens mentais) do que na ação de localizar-se (ou seja, no nível da percepção). Os problemas de topocepção no referido centro podem ser sucintamente descritos como se segue:

A| Partindo do pressuposto que limites bem definidos, sejam barreiras ou costuras, assim como o tamanho adequado das áreas urbanas, reforçam a noção de espaço e, conseqüentemente, são traços importantes da identidade dos lugares, observa-se que os limites do centro urbano de Brasília são imprecisos. Isto porque há elementos limítrofes (vias largas, paredes descontínuas, taludes, gramados enormes) em seu interior que, fraccionando-o, oferecem a noção de um conjunto de áreas semelhantes e não de um único território central.

Por outro lado, o tamanho deste centro não se manifesta com clareza na imagem coletiva de seus usuários, pois sucessivas ampliações e incorporações de temáticas pouco gregárias tornaram-no rarefeito, excessivamente extenso e, por isso, de difícil domínio para os pedestres.

B| Considerando-se que a temática compositiva de um certo lugar confunde-se com sua identidade,

pois significa seu *leit-motiv* inconfundível, a “escala gregária” proposta por Lucio Costa como identificadora do centro urbano de Brasília não se realizou plenamente, por diversas razões.

Por um lado, ali não existe a necessária contigüidade entre volumes edificados, substituída pela predominância dos vazios (interstícios, estacionamentos, vias largas, grandes áreas verdes ou sem destinação definida) sobre os cheios, que estabelece a clássica paisagem modernista de edifícios isolados, de pouca ou nenhuma evocação gregária. Por outro lado, porém, não se realizou uma série de características-chave prescritas pelo referido autor do Plano Piloto, como por exemplo:

- a simetria entre volumes na Plataforma Rodoviária é um mero espelhamento;
- o conjunto da Rodoviária não se destaca visualmente;
- a situação de mirante da Plataforma Rodoviária é fragilizada por vastos estacionamentos, condições higrotérmicas ruins, inexistência de mobiliário urbano e por paisagismo inadequado.

C| Cones visuais significativos são relevantes para a identidade dos lugares e, no centro de Brasília, eles são imponentes no sentido leste/oeste (para leste, a Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional, para oeste, a Torre de TV), mas quase uma exclusividade da percepção dos usuários de veículos automotores, dadas às condições paisagísticas adversas da Plataforma Rodoviária à permanência de transeuntes.

No sentido norte/sul, os cones visuais significativos são tênues, e as duas asas residenciais, fundamentais para a apreciação da cidade como um todo, não são perceptíveis, mas meramente intuitivos, gerando dúvidas para o observador.

AVALIAÇÃO CO-PRESENCIAL DO CENTRO DE BRASÍLIA

A avaliação co-presencial observa as relações entre configurações espaciais e sistemas de interação entre pessoas. Parte-se do princípio de que a organização do espaço é função da forma de solidariedade social, esta última entendida como as maneiras de organização de grupos em sociedade, em termos de seu tamanho, a intensidade de como se realizam

no tempo, os tipos de atividades que levam à sua manifestação como grupo, os tipos de lugares nos quais se materializam, as formas de encontro, as maneiras em que se trocam informações etc.

Neste sentido, as possibilidades co-presenciais do centro urbano de Brasília são precárias, pelas razões expostas a seguir:

A Existe alto percentual de espaços cegos, ou seja, espaços públicos abertos não constituídos, limitados por empenas de edifícios sem portas abrindo diretamente para aqueles, ou por diversas barreiras físicas (taludes, espelhos d'água etc.). Os espaços cegos são dificilmente dinamizáveis e não promovem encontros entre os indivíduos, pois inexistem neles fluxos de pessoas.

Os problemas co-presenciais agravam-se quando se observa que a maioria de tais espaços localiza-se na periferia dos diversos setores centrais, isolando-os entre si em um conjunto de partes independentes, já mencionada por outras dimensões. Isto vale especialmente para os Setores Comerciais (44,5 % de espaços cegos) e para a Esplanada dos Ministérios (67,5 % de espaços cegos).

B Há clara incoerência entre os eixos de maior integração dos espaços públicos, a localização das atividades potencialmente indutoras de encontros, a intensidade dos fluxos de pedestres e a intensidade de constituição dos lugares.

Os eixos de maior integração são periféricos aos diversos setores, e geralmente usados por vias expressas, estacionamentos e espaços cegos ou sem destinação precisa. Desperdiça-se, assim, a potencialidade de trocas sociais justamente dos eixos preferenciais para o deslocamento dos pedestres, pois eles contém o menor número de linhas e inflexões a percorrer-se entre um e outro lugar. Por outro lado, tais eixos situam-se separando os diversos setores, ao invés de atravessá-los e costurá-los.

C Os padrões de ruptura morfológica voltam a ser encontrados no uso do solo, seja na escala maior (entre o “centro do Estado” e o “centro da Sociedade Civil”), seja na escala menor. Neste último caso, verificam-se segregações entre os diversos poderes no “centro do Estado”, assim como entre os diversos setores de atividades, no “centro da Sociedade Civil”. Especializa-se, assim, a funcionalidade em cada um destes sub-territórios centrais, ao mesmo tempo

em que sua potencialidade de gerar co-presença fica empobrecida; sinal desta evidência é o esvaziamento dos espaços públicos abertos fora dos horários cotidianos de trabalho e, especialmente, nos fins de semana.

A vertente dos modos de circulação merece destaque ao se analisar o uso do solo, por contribuir decisivamente para a desestruturação do centro urbano de Brasília como sistema de possibilidades de encontros. Nesse sentido, é indiscutível a caracterização de Brasília como “capital rodoviária”, onde tanto a distribuição das vias quanto sua configuração são convidativas ao desenvolvimento de altíssimas velocidades, tanto nas áreas residenciais quanto no próprio centro urbano, que se comporta mais como território de passagem do que de permanência.⁶

AVALIAÇÃO EXPRESSIVO-SIMBÓLICA DO CENTRO DE BRASÍLIA

Esta dimensão lida com as relações entre formas espaciais e expectativas sociais por prazer emocional, em termos de afirmação, nesta área, do indivíduo enquanto ser humano e segundo dois sentidos:

202

estabelecendo um vínculo afetivo e construindo um significado para as pessoas.

Conforme inicialmente colocado, a dimensão expressivo-simbólica polariza as discussões, juntamente com a funcional, quando se trata de Brasília. Entretanto, seu estágio conceitual ainda não lhe oferece condições de acompanhar com objetividade os argumentos utilizados, sendo responsável por grande parcela da carga emocional que acompanha os debates. Porém, foi a partir desta dimensão que se estruturou o processo de indicação de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1988, em função de virtudes situadas em aspectos expressivo-simbólicos e não em outros - funcionais ou bioclimáticos, por exemplo. Apesar dessa responsabilidade, a imaturidade dos paradigmas dos aspectos expressivo-simbólicos não tem permitido debates objetivos sobre o sentido do referido tombamento, mesmo quando tais discussões são imprescindíveis para o processo de gestão urbana.

Um bom exemplo é justamente o centro urbano de Brasília, o qual demanda frequentes tomadas de decisão, pelo dinamismo inerente às áreas centrais somado aos poucos anos de vida desta cidade.

Afloram questões do tipo “estar tombado significa que não se pode alterar absolutamente mais nada, como se afirma quando interessa? Ou pode-se alterar o secundário, desde que não se mexa no essencial (e que se possa balizar o que é essencial)? Ou pode-se alterar tudo, desde que se mantenha a escala gregária?” A dimensão expressivo-simbólica não ofereceu ainda respostas objetivas a essas questões, o que não é óbice para se afirmar, com as ressalvas do caso, que esta é a dimensão onde o centro urbano de Brasília apresenta seu melhor desempenho.

Esta afirmação tem partido, geralmente, do ponto de vista antropológico, o qual estabelece que a carga simbólica dos centros urbanos encontra-se no fato de representarem intelectual e emocionalmente a cidade como um todo. Nesse sentido, os diversos cidadãos, além de serem habitantes de tal ou qual bairro, sentem-se moradores da cidade como um todo (e, logo, seus cidadãos) enquanto usuários do seu centro. É no centro das cidades que eles se reencontram com a mesma. No caso particular de Brasília, moradores das Asas Sul e Norte, Penínsulas, Guarás e Sobradinhos, além de moradores desses bairros, reencontrariam a sua qualidade de brasilienses quando confrontados com o centro urbano do Plano Piloto.

Isto ocorre, porém, apenas em parte, pois a noção localizada e configurada de centralidade em Brasília é muito difusa; é, muito mais, uma idéia que reúne símbolos territorialmente dispersos (o Congresso Nacional, a torre de TV, a praça dos Três Poderes, o Conjunto Nacional, o CONIC, o Setor Comercial Sul, a Catedral, o Teatro Nacional, o Gran Circo-Lar etc.), ao invés de um certo lugar morfológicamente definido. Portanto, é inegável que o centro urbano de Brasília possui uma série de atributos que o identificam como tal e que geram o acervo simbólico do mesmo; o problema é que nem todos se explicitam e, principalmente, relacionam-se topologicamente mal, dificultando a representação do centro desta cidade como totalidade.

Há uma série de indicadores da fragilidade do auto-reconhecimento dos indivíduos no centro de Brasília, como as contradições dos limites observadas em mapas mentais da referida área e a orientação de seus cones visuais significativos. Por exemplo, neste último caso, tais cones visuais ocorrem preferencialmente de dentro para fora do “centro da sociedade civil” (da Plataforma Rodoviária para a Esplanada dos Ministérios) e menos de fora para dentro do mesmo. Evidentemente, isto denuncia a configuração pouco

atraente e inócua desta área: não se pode afirmar que as arquiteturas do Conjunto Nacional, do CONIC ou dos hotéis circundantes (com exceção do Hotel Nacional) sejam expressivamente relevantes. O próprio espaço da Plataforma Rodoviária, que deveria materializar o símbolo do cruzamento dos dois eixos principais, perde força evocativa a partir das apreciações referentes às outras dimensões (como excesso de carros estacionados, inexistência de lugares constituídos e de usos alimentadores dos espaços públicos).

Brasília tem, portanto, um centro urbano com certa personalidade, mas muito mais pelo qual se passa para resolver problemas do cotidiano e muito menos ao qual se vai, inclusive sem objetivos pragmáticos ou com objetivos exclusivamente afetivos. A exceção é realizada pelo contingente de pessoas usuárias da feira de artesanato da torre de TV que, nos fins de semana, nos fins de tarde e, particularmente, quando as nuvens e o céu do Planalto Central adquirem uma luminosidade especial, deitam na grama de seus aclives para curtir o jogo de luzes e sombras de sua volumetria singular.

Conclusão

A partir do exposto, o leque de virtudes e problemas do centro urbano de Brasília mostra-se bem maior do que se coloca usualmente. A listagem que ensaiamos no decorrer desta comunicação procurou organizar as avaliações sobre a referida área, separando-as conforme refiram-se a diferentes expectativas sociais, pois acreditamos na utilidade dos juízos quando são claramente expressos e não, escondidos em um emaranhado de argumentos que misturam diversos aspectos de uma mesma situação.

Contudo, se poderia afirmar que o espectro de problemas é muito menor, estabelecendo a irrelevância das dimensões bioclimática, topoceptiva, co-presencial e econômico-financeira frente aos aspectos funcionais e expressivo-simbólicos, nos quais se deveriam equacionar as questões realmente importantes. Isto é possível, mas deveria ser assumido explicitamente - o que, lamentavelmente, não tem ocorrido quando as discussões polarizam-se, como nos referimos no início deste trabalho.

Mesmo no caso de colocações francamente reducio-

nista e explícitas, assentes sobre duas dimensões, acreditamos, porém, que uma interpretação tão radical não é realista. Pode-se discutir ponderações diferenciadas para as diversas dimensões, mas deve reconhecer-se que, em todas elas, existem virtudes e problemas, mais ou menos importantes.

Por outro lado, como qualquer avaliação, a apreciação que realizamos sobre o desempenho do centro urbano de Brasília não é um fim, mas um meio; mesmo apresentada de forma esquemática, superficial e genérica, ela visa contribuir para possíveis programas de intervenções para melhoria desse desempenho. Acreditamos que o sentido de tais intervenções assumem, basicamente, duas posturas possíveis:

A | A primeira postura é a de intervir para resgatar a proposta original, partindo do pressuposto que o plano inicial de Brasília não apresentava os problemas hoje existentes, os quais seriam decorrência de sua deturpação.

Essa posição reacende uma outra polêmica, dificultando as discussões: qual é exatamente a proposta original de Brasília e de seu centro?

Uma primeira resposta aponta no sentido do Relatório de Lúcio Costa para o concurso de Brasília, de agosto de 1956. Entretanto, este Relatório apenas alinhava, em texto sucinto e direto, uma série de manchetes sobre diversos assuntos estruturadores de uma proposta urbana complexa. Por isso, estava fadado a ser desdobrado, interpretado, reinterpretado e mal interpretado. Até hoje circulam diferentes versões tendo como ponto de partida a mesma idéia original.

Uma segunda resposta procura posicionamentos mais concretos nos desdobramentos produzidos pelo próprio Lúcio Costa, em várias datas após o concurso de 1957, ou por pessoas do grupo de sua confiança e, especialmente, sua filha, arq. Maria Elisa Costa. Em seu artigo *A Motivação é Fazer Barulho* (Correio Braziliense, 06 / 08 / 95), M.E. Costa realiza uma série de considerações, até então jamais documentadas de forma tão inequívoca:

O que é o centro urbano de Brasília? Um conjunto de grandes quarteirões em torno do cruzamento dos dois eixos, ou seja, da Plataforma Rodoviária, com seus dois Setores de Diversões. Esses quarteirões-Setores Comerciais, Bancários, Hospitalares,

de Autarquias, de Rádio e TV - são separados entre si por uma rede de vias. Digo separados porque, ao contrário da rua, que visa prioritariamente dar acesso à ocupação contínua ao longo de toda sua extensão, sem se preocupar com a fluência do tráfego, a via tem o objetivo de permitir o deslocamento rápido de um ponto a outro. A rua agrega seus dois lados, a via os separa. Um exemplo carioca - a Av. Rio Branco é rua, a Av. Chile é via... (...) É preciso que se introduza, no interior dos quarteirões, uma trama agregadora que os estructure. Esta espécie de malha de circulação pedestre com caminhamentos contínuos, em parte como calçadas de uso pedestre exclusivo, em parte ao longo de ruas de circulação interna, de tráfego lento que devem permitir que a circulação dentro de cada quarteirão se faça, na medida do possível, sem recorrer a vias externas que se quer com tráfego fluente.

(Os destaques são da própria autora).

Segundo a autora é, portanto, para o interior dessas ilhas que valem as referências de tecidos urbanos contínuos e intensamente apropriados, e de metáforas de nosso urbanismo vernáculo. São os centros de diversões do centro (e não o centro em si) que se devem assemelhar configurativamente

ao Piccadilly Circus, Times Square e Champs Elysées. É no interior dessas ilhas que os vários prédios serão ligados por travessas como a rua do Ouvidor ou as vielas venezianas. E, se este esclarecimento for pertinente, podemos concluir que o Plano Piloto de Brasília, além de encontrar suas raízes na ideologia clássica do urbanismo moderno, também realiza a antevisão de alguns desdobramentos modernistas posteriores que se concretizaram, exemplarmente, na cidade nova inglesa de Milton Keynes. Tais desdobramentos estruturam-se sobre dois princípios:

I. a interiorização do espaço público. É indiscutível a tendência do urbanismo contemporâneo à criação de ilhas no tecido urbano, configuradas por edifícios fechados para o exterior que permitem, portanto, controle de acesso e seleção de usuários. Atividades tradicionalmente voltadas para os canais de circulação, passíveis de serem diretamente acessadas, passam a desenvolver-se no interior de prédios, chegando-se até elas mediante outras conexões que não as suas. Tal opção encontra diversas argumentações, basicamente questões bioclimáticas e de segurança. Assim, hipermercados, *shoppings*, conjuntos culturais, complexos de diversões etc. são espaços de domínio juridicamente privado onde dão-se atividades

próprias ao domínio público, o qual deixa de sê-lo.

2. o espaço público aberto clássico (aquele sob jurisprudência do poder público) é reduzido a seu sentido funcional e a seu formato de circulação, e configurado como vias expressas, viadutos, avenidas e passagens subterrâneas, delimitados pelas paredes cegas das correspondentes ilhas a serem alimentadas restrita e veicularmente.

Na verdade, a idéia de ilhas separadas por vias não seria exclusiva do conjunto de grandes quarteirões do centro urbano de Brasília, tal como colocado por Maria Elisa Costa em seu artigo, mas extensível às áreas residenciais; as próprias superquadras são ilhas, talvez com um pouco menos entropia mas, de qualquer maneira, separadas por vias.

Em função dessas considerações, a maioria das alternativas cotidianamente especuladas como soluções a problemas do centro de Brasília estariam ferindo frontalmente a filosofia da proposta original para a cidade, como por exemplo:

- faz-se necessário “costurar” as áreas centrais para recompor um único centro urbano; ou

- é preciso construir um canteiro central no Eixo Rodoviário, ou instalar uma série de semáforos, para evitar atropelamentos na transposição da via por pedestres.

Não se trata, porém, que pessoalmente consideremos estas propostas equivocadas; simplesmente alertamos para contradições de posturas quando não se esclarecem quais dimensões morfológicas foram tomadas por referência, bem como seus respectivos padrões configurativos.

B| A segunda postura pode ser descrita como a de intervir implementando soluções que resolvam todos os problemas e respeitem as características essenciais da proposta original.

Na verdade, ela repousa sobre um conceito dinâmico de espaço da cidade, na medida em que esta realiza-se na história e é construída pela história, caracterizando-se como caldeirão que sedimenta e aglutina as diversas culturas que se vão sucedendo. Tal conceito pressupõe que o espaço urbano modifica-se necessariamente, sendo impossível imobilizá-lo, mas que pode, paralelamente, conservar sua identidade se resguardar seus atributos fundamentais.

Assim ocorreu com Veneza, que incorporou com extrema unidade propostas renascentistas à sua estrutura medieval, ou com Paris, que associou magistralmente propostas modernistas à sua trama haussmaniana.

Neste caso, as possibilidades de alternativas são praticamente infinitas.

Fica em aberto, porém, o desafio de problemas considerados visceralmente relacionados às características essenciais do centro urbano de Brasília. São de natureza basicamente co-presencial, mas também presentes em outras dimensões, e seu papel estrutural encontra-se morfológicamente definido na proposta original de Lúcio Costa. Mas, principalmente, assumem este papel porque são característicos do urbanismo modernista o qual, por sua vez, carregaria intrinsecamente tais problemas e seria, decorrentemente, perverso na sua essência...

Esta última afirmação tem o sentido, porém, de cumprir o percurso lógico da segunda postura comentada. Na verdade, se pretende aqui comunicação solucionar nem esgotar, mas apenas contribuir ao encaminhamento menos apaixonado dos debates

a que nos temos referido.

Insistimos em que, a críticas em uma das dimensões, não se deve contra-argumentar com virtudes de uma outra dimensão, simplesmente porque permanecem existindo as mesmas críticas em uma e as mesmas virtudes na outra. Assim, por exemplo, ao argumento de que os espaços públicos do centro de Brasília são pouco constituídos, portanto fadados a não serem alimentados por práticas sociais e, por isso, a condenados a ficarem vazios - não corresponde o contra-argumento, bastante usual, de que a visão do horizonte é emocionante e exclusiva de Brasília. Isto porque o primeiro levanta problemas referentes a expectativas e atributos morfológicos de natureza co-presenciais e, o segundo, mostra virtudes vinculadas a aspirações e predicados configurativos de natureza expressivo-simbólica.

Mas, por outro lado, os objetivos perseguidos nos dois argumentos não são antagônicos. Será que não existem organizações do espaço que compatibilizam constituição das áreas públicas e a presença magnífica do horizonte de Planalto Central? Será que não existem estruturações morfológicas que compatibilizam contigüidade edilícia e permeabilidade visual

e motora? Será que não existem configurações dos lugares que compatibilizam a constituição de áreas públicas resguardando os prédios de uma possível contaminação por parte de fontes sonoras poluentes? Será que não existem composições espaciais que compatibilizam a constituição direta e contínua de espaços públicos com uma boa ventilação de seus prédios marginais, assim como uma correta insolação?

Não acreditamos que inexistam tais configurações, ou seja, aquelas que tenham condições de potencializar as virtudes que o centro urbano de Brasília inegavelmente possui e de resolver, com igual dignidade, sensibilidade e eficiência, todos os problemas arrolados nas suas diversas dimensões. Em alguns casos, será voltando à proposta original; em outros casos, será procurando, criando, inventando, reinventando...

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Costa, Lucio: Brasília, cidade que inventei / Relatório do Plano Piloto de Brasília. Brasília: GDF / CODEPLAN, 1991.

2 Cf. Holanda, F.; Kohlsdorf, G.; Kohlsdorf, M.E.; Oliveira, P.M. & Villas Boas, M.: Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização. Brasília: FAU / UnB - FINEP e CNPq, relatórios de pesquisa não-publicados, 1989, 1992.

3 Veja-se, p. ex.: GDF / Administração Regional de Brasília: Pré-diagnóstico dos Principais Problemas Urbanos do Plano Piloto de Brasília. Brasília: GDF, 1994.

4 Cf. Costa, L.: *ibid.*

5 Governo do Distrito Federal / Universidade de Brasília: Plano de Circulação da Área Central Sul de Brasília. Brasília: GDF, 1992.

6 Cf. Holanda, F.: Uma caricatura de urbanidade. Brasília: mimeo, 1995.